

ПРИНЦИПИ КОЛЬОРОВИХ РІШЕНЬ В ІЛЮСТРАЦІЯХ ТОРІ КОКІ

Смирнова Аліна ¹, Гетьман Оксана ² [0000-0002-5758-9683]

¹ здобувачка вищої освіти 3 курсу кафедри дизайну
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
smi.smir.1205@gmail.com

² старший викладач кафедри дизайну ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Анотація. Стаття досліджує колір як ключовий елемент у дизайні, живописі й ілюстрації. Розглянуто фізичну й психологічну природу кольору, його вплив на емоції та сприйняття. Значну увагу приділено історії кольорознавства, зокрема внеску Йоганна Вольфганга фон Гете, який розробив психофізіологічну теорію впливу кольорів. Проаналізовано системи класифікації кольорів, такі як система Манселла й коло Іттена, та їхнє застосування в сучасному дизайні. На прикладах робіт української художниці Тогі Кокі показано використання різних кольорових схем, що підкреслюють важливість гармонійного поєднання кольорів для створення естетично й емоційно виразних образів.

Ключові слова: колір, кольорознавство, гармонія кольорів, система кольорів Манселла, коло Іттена, дизайн, ілюстрація, емоційний вплив кольорів, психологія кольору, Тогі Кокі.

Колір – суб’єктивна характеристика сприйняття світової хвилі, яка ґрунтується на здатності людського ока розрізнити електромагнітне випромінювання з довжиною хвиль у межах видимого діапазону. Питанням кольору займалися такі відомі вчені, як Леонардо Да Вінчі, Ісаак Ньютон, Георг Гегель. Значним дослідженням в кольорознавстві здобув трактат «Вчення про колір» (1810), Йоганн Вольфганг фон Гете розкрив як колір може впливати на людину психологічно та емоційно. На думку Гете, колір є не лише фізичним явищем, але й психологічним, тісно пов’язаним із людським сприйняттям і емоціями (Прокопович, 2016).

Гете розподілив кольори на теплі (первинні, позитивні) та холодні (вторинні, негативні), виокремивши три основні пари доповнювальних кольорів: червоний-зелений, жовтий-фіолетовий, синій-оранжевий. Він досліджував емоційний вплив кольорів та їхніх сполучень, розробивши «психофізіологічну

теорію колірної гармонії». «Вчення про колір», над яким Гете працював понад 20 років, стало його найвизначнішою працею, яка об'єднала теорію кольору та філософські роздуми про людину й природу. Він наголошував, що колір має сильний вплив на зорові відчуття та емоції, сприяючи досягненню високих естетичних цілей у мистецтві (Вклад Гете у дослідження властивостей кольорів, 2011).

Колір є важливим пунктом в дизайні, живописі та ілюстраціях, він має естетичну функцію, емоційний вплив та створює атмосферу. Колір додає ілюстрації емоційності, за допомогою правильно підібраної кольорової палітри створюється гармонійний і приємний образ до ока, що привертає увагу глядача. Колір поділяється на: колірний тон – визначає сам характер кольору (червоний, жовтий, синій), світлість кольору – його яскравість (від світлого до темного), насиченість кольору – інтенсивність або чистота кольору, яка визначається «розбавленністю» білим чи сірим.

Система кольорів Манселла. Система кольорів Манселла (Munsell Color System), (Рис. 1) — одна з найбільш впливових систем класифікації кольорів, розроблена американським художником і викладачем Альбертом Манселлом у 1905 році. Її мета — стандартизувати та систематизувати кольори для їх точного опису, відтворення і використання в різних галузях, таких як мистецтво, дизайн, промисловість і наука. Манселл першим чітко розділив колір на три сприйнятливі характеристики: відтінок (Teinte), світлоту (Value) і насиченість (Chroma). Це дозволило описувати кольори більш точно та зрозуміло. Відтінки, світлота та насиченість у його системі організовані таким чином, щоб різниця між ними була рівномірно прийнятною для людського зору. Це забезпечує більш природне відображення кольорів у системі. Манселл першим систематизував кольори у тривимірному просторі, де: вертикальна вісь представляє світлоту (від чорного до білого), горизонтальний вимір показує відтінок, радіальна відстань від центру до периферії — насиченість. Система побудована на основі строгих вимірювань людських зорових реакцій на колір, що робить її однією з перших науково обґрунтованих моделей. Це забезпечило її довготривалу актуальність у мистецтві, дизайні, індустрії та науки. Система Манселла використовується в таких галузях як освіта (вивчення основ кольорознавства), дизайн (точна передача кольорів у графічному та інтер'єрному дизайні), агрономія (визначення кольору ґрунту та інших матеріалів), поліграфія: стандартизація кольорів для друку. Система Манселла стала важливою основою для інших моделей кольорів, зокрема CIE та цифрових моделей, таких як RGB і CMYK (Система кольорів Манселла, 2023).

Рис 1. Система кольорів Манселла

Основним та одних із важливих знань з кольорознавства є коло Іттена (рис. 2), за допомогою якого можна вибирати кольори. Він складається з 12 кольорів, у центрі розташовано 3 основних, які також мають назву первинні: жовтий, червоний та синій; вторинні кольори є наслідком змішування двох первинних: помаранчевий, фіолетовий та зелений; далі йдуть третинні які були отриманні завдяки змішуванню первинного та вторинного: синьо-зелений, синьо-фіолетовий, червоно-фіолетовий, червоно-помаранчевий, жовто-помаранчевий та жовто-зелений (Теорія кольору в графічному дизайні).

Рис 2. Коло Іттена.

Первинні кольори є «фундаментом» для всіх інших кольорів і вони не можуть бути отримані за допомогою змішування, на відміну від вторинних та третинних. Звернемось до інформації психологічний вплив поширених кольорів. Червоний – колір який привертає увагу більш за всіх, може викликати почуття хвилювання, терміновості та любові. Жовтий – асоціюється із радістю, має позитивну атмосферу та є теплим кольором. Синій – колір спокою, довіри та надійності, використовують щоб викликати довіру у споживача. Зелений – колір природи, натуральності, здоров'я та свіжості, наприклад бренди косметики або ліки. Фіолетовий – розкіш, творчість та духовність, може використовуватись як подання високоякісних послуг або товару (Куценко, & Тимченко, 2023).

Існує сім базових комбінацій кольорових рішень на основі кола Іттена. Монохроматична схема - використовує один відтінок, варіюючи його світлоту та насиченість, наприклад синій. Комплементарна або контрастна схема – два кольори що лежать напроти один одного, наприклад синій та помаранчевий. Розділена комплементарна схема - поєднує основний колір із двома кольорами, що є сусідніми до його комплементарного, наприклад синій та жовто-помаранчевий, червоно-помаранчевий. Класична тріада – уявляємо рівносторонній трикутник і його вершини будуть обраними кольорами, наприклад синій, червоний та жовтий. Аналогічне поєднання – може складатись від трьох до п'яти кольорів, вони розташовані поруч, наприклад від жовтого до червоно-фіолетового. Прямокутна схема – також уявляємо прямокутник і, наприклад, зелений, синій, червоний та помаранчевий стають колірним рішенням. Квадратна схема – теж саме, але отримані кольори будуть рівновіддалені один від одного, наприклад жовтий, червоно-помаранчевий, фіолетовий та синьо-зелений. Важливо пам'ятати що треба брати один колір основним, а другий (та більше) додати як акцент, так як у рівній вони будуть

перекривати один одного. Це просте правило стосується всіх схем для того щоб створити гармонію. Також варто експериментувати і завдяки цьому отримувати нестандартні кольорові рішення (Колір, 2006; Коло Іттена).

Кольорові схеми створювалися поступово завдяки внеску багатьох учених і художників. Ісаак Ньютон у XVII столітті розробив кольорове коло, базуючись на спектральному розкладі світла. Гете у XVIII–XIX століттях досліджував емоційний вплив кольорів і гармонію їх поєднань. Шеврель у XIX столітті пояснив закони контрасту та ввів поняття комплементарних кольорів. У XX столітті Манселл створив систему класифікації кольорів із трьома характеристиками: відтінок, світлота, насиченість. Їхні дослідження стали основою сучасних схем, таких як RGB, CMYK, Adobe Color і Pantone.

Ілюстрація – зображення яке створене для доповнення чи пояснення якоїсь ідеї, сюжету або тексту. Виконується в різних художніх техніках від руки або в цифровому вигляді, діджиталі.

Щоб більш зрозуміти кольорові схеми розглянемо їх на прикладі української художниці та ілюстраторки Тогі Кокі, де можна побачити вдалі та цікаві поєднання кольорів. Серія ілюстрацій була виконана з ідеєю як би популярні магазини в Україні виглядали як люди (Телеграм Тогі Кокі).

Рис.3. Аврора мультимаркет.

За основу був взятий відомий магазин «Аврора» (Рис. 3) та представлений у вигляді жінки з вихованцем. Тут застосовано колірне рішення яке має в собі п'ять кольорів, і звертаючи увагу на коло Іттена, аналогічне поєднання. Основним кольором є червоний, а допоміжні та акцентні є фіолетовий, червоно-фіолетовий, червоно-помаранчевий та помаранчевий. Усі разом вони створюють гармонійний образ та приємну для ока картину.

Рис 4. а) АТБ маркет. б) Сільпо

«АТБ маркет» (рис. 4, а) як жінка з гітарою. Канонічні кольори бренду збереженні і в ілюстрації основним кольором є синій, а червоний акцентний, допоміжний. Синій і червоний є основними (первинними) кольорами, тому це кольорове рішення можна назвати комплементарним (контрастним), тобто вони підсилюють один одного.

«Сільпо» (рис. 4, б) нагадує П'єро, театрального персонажа. Тут також кольорове рішення є комплементарним, синій та помаранчевий, ці кольори знаходяться навпроти один одного. Отже, завдяки корисному помічнику кола Іттена та схемам можна знайти вдале кольорове рішення для своїх проектів, будь то живопис, ілюстрації та дизайн.

Літературні джерела

1. Вклад Гете у дослідження властивостей кольорів (2011). *Цікавинки про кольори*. https://cikavynkuprokyory.blogspot.com/2011/10/blog-post_4765.html.
2. Куценко, А., & Тимченко, Є. (2023) Колір в графічному дизайні як спосіб впливу на споживача. *Актуальні проблеми сучасного дизайну: зб.пр. V Міжнародної науково-практичної конференції*. Київ, КНУТД. 85-89. URL : https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/24709/1/APSD_2023_V2_P085-088.pdf.
3. Колір (2006). *Вікіпедія*. URL : <https://uk.wikipedia.org/wiki/Колір>.
4. Коло Іттена. Як правильно поєднувати кольори (2023, 19 листопада). *STILEX / divan kyiv*. <https://stilex.ua/blogs/news/kolo-ittena-shcho-tse-i-yak-pravilno-poednuvati-kolory>.
5. Прокопович, Т. (2016) Основи кольорознавства: навч. посіб. Луцьк : Вежа-Друк. URL : <https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/9891/1/Prokopovych%20posibnik%20Kolor%20oznavstvo.pdf>
6. Система кольорів Манселла (2023). *Вікіпедія*. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/Система_кольорів_Манселла.
7. Теорія кольору в графічному дизайні. *BLOG dizz agency* URL : <https://dizz.in.ua/uk/teoriya-koloru-v-grafichnomu-dizajni/>.
8. Телеграм Tori Koki URL : <https://t.me/torikokiart>.